

Nama : Virgia Puspa Aurora Hanafi

Nim : 1312400097

Kelas : B (Fakultas Hukum)

Tanggapan Mengenai Keterkaitan Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 dengan Bentuk Pemerintahan Demokrasi

- Keterkaitan Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2023 dengan Pemerintahan Demokrasi

Didalam pasal 188 disebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di muka umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

Pada isi yang dijelaskan disebutkan bahwa tindak pidana terhadap ideologi negara dimana orang yang menyebarkan ajaran komunisme yang bertentangan dengan pancasila dapat mengakibatkan ancaman tindak pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Menurut tanggapan saya tindak pidana yang ada sangat relevan jika dikaitkan dengan bentuk pemerintahan demokrasi, karena tindakan komunisme yang akan timbul adanya pertentangan dengan bentuk pemerintahan demokrasi, karena demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi pancasila. Pancasila yang sebagai dasar dan pandangan hidup negara.

- Keterkaitan Pasal 189 UU No. 1 Tahun 2023 dengan Pemerintahan Demokrasi

Didalam pasal 189 disebutkan bahwa :

“ mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/ marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila;” atau

“ Mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.”

Sama halnya dengan Pasal 188, pada pasal ini disebutkan juga mengenai seseorang yang menganut ajaran komunisme / marxisme-leninisme atau paham lain. Tapi pada pasal 189 ini untuk bagian tindak pidana paling lama 10

(sepuluh) tahun. Tindak pidana yang diberikan juga relevan untuk diberikan kepada setiap orang melanggar yang sudah tertulis pada pasal, 10 tahun tindak pidana cukup diberikan karena dalam pasal tertulis jika seseorang bermaksud untuk mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah. Memang dalam bentuk pemerintahan demokrasi Rakyat diberi kekuasaan untuk memegang kekuasaan atau Rakyat bisa mendapatkan kebebasan dalam negara. Tetapi Rakyat juga harus mengetahui batasan tidak boleh sampai menggulingkan pemerintahan dan mengubah dasar negara.

- Keterkaitan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 dengan pemerintahan demokrasi :

Pada pasal disebutkan bahwa :

“Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun.”

Pasal ini juga memiliki keterkaitan dengan Pasal sebelumnya dimana pasal ini menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun yang ditujukan kepada orang yang menyatakan keinginannya di muka umum maupun media apapun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Dari tindakan itu sangat bertentangan dengan bentuk pemerintahan demokrasi, dimana sangat meremehkan Pancasila sebagai dasar negara bangsa. Pemerintahan demokrasi yang sudah diberi kebebasan tetapi di salahgunakan, ancaman pidana sangat relevan untuk diberikan sebagai konsekuensi dari segala tindakan yang bertentangan dengan aturan negara.